

УДК 330

DOI 10.5281/zenodo.17110166

Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛОББИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ

ECONOMIC IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL LOBBYING IN THE FORMATION OF THE REGULATORY ENVIRONMENT

ЦЫРЕТОРОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА,

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.

TSYRETOROVA VIKTORIYA IVANOVNA,

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov.

В статье рассматривается международный лоббизм как институт политического и экономического влияния в условиях глобализации. Автор подчеркивает, что международный лоббизм представляет собой не только механизм продвижения частных интересов, но и функциональный инструмент формирования благоприятной регуляторной среды. Анализируются основные субъекты международного лоббизма – национальные государства, транснациональные корпорации, неправительственные организации, профессиональные ассоциации и сетевые коалиции. Особое внимание уделяется экономическим функциям лоббизма: защита отраслевых интересов, снижение рисков, привлечение инвестиций, продвижение инноваций и обеспечение институциональной предсказуемости. Делается вывод о том, что международный лоббизм играет важную роль в поддержании устойчивого экономического развития за счёт адаптации и оптимизации нормативно-правовой базы.

This article explores international lobbying as an institution of political and economic influence in the context of globalization. The author emphasizes that international lobbying is not only a tool for advancing private interests but also a functional mechanism for shaping a favorable regulatory environment. The study analyzes the main actors involved in international lobbying—nation-states, transnational corporations, NGOs, professional associations, and transnational coalitions. Special attention is paid to the economic functions of lobbying, including the protection of sectoral interests, risk reduction, investment attraction, innovation promotion, and the provision of institutional predictability. The article concludes that international lobbying plays a key role in supporting sustainable economic development by adapting and optimizing regulatory frameworks.

Ключевые слова: *международный лоббизм, регуляторная среда, экономические интересы, транснациональные корпорации, группы интересов, институциональная предсказуемость, глобализация, нормативное регулирование.*

Key words: *international lobbying, regulatory environment, economic interests, transnational corporations, interest groups, institutional predictability, globalization, regulatory policy.*

В условиях глобализации и усиления транснациональных взаимосвязей лоббизм приобретает новое качество, выходя за пределы национальных границ и превращаясь в значимый фактор международной политики и экономики. Взаимодействие интересов бизнеса, государственных структур и гражданского общества всё чаще происходит в трансграничном формате, а принятие политико-экономических решений осуществляется под влиянием

янием как внутренних, так и внешних акторов. В данном контексте международный лоббизм выступает не только как инструмент продвижения интересов конкретных субъектов, но и как институциональный механизм, формирующий конфигурацию глобального управления.

Современная научная дискуссия о лоббизме долгое время была ориентирована преимущественно на американскую модель, где лоббизм признан и регулируется законодательством. Однако растущая активность транснациональных корпораций, неправительственных организаций, отраслевых ассоциаций и иных групп интересов на международной арене требует переосмысления теоретических рамок и эмпирических подходов к изучению данного феномена. Международный лоббизм становится многоуровневой и многоканальной системой взаимодействий, в которую вовлечены как официальные представители государств, так и негосударственные субъекты, действующие через разветвлённые каналы влияния и коммуникации.

Особое внимание в настоящем исследовании уделяется экономическим аспектам международного лоббизма. Лоббистская деятельность влияет на регуляторную среду, инвестиционный климат, распределение ресурсов, внедрение инноваций и снижение транзакционных издержек. В этом смысле лоббизм представляет собой не только политико-правовой, но и экономический феномен, который заслуживает всестороннего анализа с точки зрения теории институтов, экономической социологии и международных отношений.

Актуальность темы определяется необходимостью научного осмысления механизмов и последствий лоббистского влияния в условиях транснационализации экономики и усложнения архитектуры международной политики. Исследование международного лоббизма как фактора формирования благоприятной регуляторной среды позволяет раскрыть его функциональное значение в обеспечении устойчивого и сбалансированного экономического развития.

Целью данной работы является анализ международного лоббизма как института политического и экономического влияния, а также выявление его роли в формировании благоприятной регуляторной среды в глобальном контексте. Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются ключевые формы и субъекты международного лоббизма, его нормативные основы, а также экономические эффекты, сопровождающие лоббистскую активность на транснациональном уровне.

Деятельность групп интересов в международном и транснациональном пространствах – сложное и всё ещё малоизученное явление как для общей теории групп интересов и лоббизма, так и для теории международных отношений [6, с. 26].

Резкий рост числа участников мировой политики и их крайняя разнородность способствуют интенсификации и усложнению взаимодействий между ними, в первую очередь взаимодействий, связанных с процессом выработки и принятия политических решений [3, с. 174].

Ролью международного лоббизма является донесение позиции государства, ее элиты, бизнеса или транснациональной корпорации до органов власти страны лоббирования. Цель такого лоббизма реализуется тогда, когда в лоббируемой стране принимается соответствующее политическое решение. В систему международного лоббирования включены также некоммерческие организации, международные правозащитные, экологические, профессиональные организации и др. К примеру, для решения приграничных вопросов, как отмечает Д.Д. Цыренов, в современных условиях встречных тенденций глобализации и усиления региональных взаимодействий проблема развития приграничья приобретает все большую актуальность [9, с. 149].

В случае отсутствия легального лоббизма в государстве, например, в России, Франции, Германии, отстаивание интересов на международном уровне оформляется на основе определенных нормативных правовых актов, а также путем воздействия на принятие решений гос-

ударства через консультации между государственным руководством, деятельность экспертных советов и т. д.

М. Г. Никитенко, А. Л. Кондаурова, отмечают, что для полного урегулирования института лоббизма необходимо сначала разработать специальный закон, который будет закреплять понятия и регулировать отношения в данной сфере [8, с. 148].

Международный лоббизм усматривает в глобализации мощный ресурс своей реализации, поскольку именно глобализация расширяет границы, приближает народы друг к другу, увеличивает количество межправительственных и транснациональных контактов [1, с. 32].

Политические организации, включая правительства национальных государств или их агентов, которым это свойственно, вызывают значительно большее доверие и желание сотрудничать, вкладывать инвестиции.

Национальные правительства и международные организации все чаще при решении внешнеполитических вопросов обращаются к различным группам интересов мирового сообщества, демонстрируя открытость и транспарентность своей внешней политики.

Лоббизм в международном и транснациональном пространствах имеет несколько проявлений. Это, прежде всего, их растущее вовлечение в деятельность наднациональных и международных организаций и объединений, таких как Евросоюз [10, с. 20; 11].

Деятельность групп интересов в международном и транснациональном пространствах – сложное и всё ещё малоисследованное явление как для общей теории групп интересов и лоббизма, так и для теории международных отношений. Лоббизм на национальном уровне вне зависимости от степени его институционализации строится на правилах и традициях взаимодействия общества и государства, которые эволюционировали в течение длительного времени [12–13].

Лоббизм в международном и транснациональном пространствах не имеет чётких институциональных и культурных границ, а группы интересов действуют в постоянно изменяющемся окружении, так как глобализация – это нелинейный процесс, базирующийся на сложной и многоуровневой социальной, экономической, политической и культурной коммуникации [7, с. 26].

Исходя из анализа научной литературы, можно прийти к выводу о существовании пяти основных групп интересов:

1) Национальные государства и их официальные представители. Эти субъекты стремятся продвигать национальные интересы за рубежом — будь то экономические, политические или стратегические.

2) Транснациональные корпорации (ТНК). Крупные компании, ведущие деятельность в нескольких странах, заинтересованные в создании благоприятных условий для инвестиций, производства, торговли и защиты интеллектуальной собственности. Они активно используют как прямое (взаимодействие с государственными структурами), так и косвенное влияние. Часто ТНК создают коалиции или ассоциации для более эффективного продвижения своих интересов.

3) Международные неправительственные организации. Это могут быть правозащитные, экологические, гуманитарные, культурные и иные объединения, выступающие в защиту определённых ценностей и интересов. Как пишет Л. Е. Ильичёва, повышение значения иностранного лоббизма в американской политике было связано с ростом в послевоенный период экономической и военной мощи США, усилением их влияния в различных регионах мира, развитием процесса интернационализации хозяйственных связей [4, с. 16].

4) Профессиональные и отраслевые ассоциации. Эти группы представляют интересы определённых профессий или отраслей в международном масштабе — например, Международная торговая палата, Всемирная медицинская ассоциация и др. Они продвигают стандар-

ты, участвуют в формировании нормативных актов, лоббируют включение своих интересов в международные соглашения.

5) Транснациональные коалиции и сетевые сообщества. Это объединения, включающие представителей различных государств, частного сектора, НКО и академического сообщества. В совокупности эти группы формируют сложную и динамичную сеть международного лоббизма, отражающую полицентричность современной международной системы. Вместе с тем важный вопрос заключается в определении экономического значения лоббизма.

Так, Н. А. Богодухов говорит о том, что правовое регулирование лоббизма создает легитимные условия для продвижения экономических и политических интересов различными «группами влияния», а также позволяет обществу и государственным органам устанавливать пределы такого влияния [2, с. 54].

В научной литературе выделяется пять значимых экономических факторов лоббизма, среди которых:

1) Защита отраслевых интересов. Компании и отраслевые ассоциации через лоббизм могут отстаивать свои позиции в условиях конкуренции, добиваясь ограничений для недобросовестных практик или поддержки определённых секторов экономики (например, субсидий или протекционистских мер).

2) Снижение экономических рисков и неопределённости. Взаимодействие бизнеса с властью позволяет компаниям лучше понимать будущие изменения в законодательстве и адаптироваться к ним, что снижает инвестиционные и операционные риски.

3) Продвижение инноваций и технологического развития. Лоббистская деятельность может способствовать увеличению финансирования научных исследований, внедрению новых технологий и разработке стандартов, стимулирующих развитие инновационных отраслей.

4) Привлечение инвестиций. Через лоббизм возможно создание условий, способствующих приходу иностранных и внутренних инвесторов, включая правовые гарантии, государственно-частное партнёрство и институциональную стабильность. А. Г. Казарян говорит о том, что экономический лоббизм представляет собой влияние хозяйствующих субъектов на органы государственной власти с целью принятия ими решения в пользу субъекта воздействия, чтобы продвинуть их интересы, в первую очередь, на внутренние, зарубежные и международные рынки [5, с. 30].

5) Участие в распределении государственных ресурсов. Лоббистская деятельность позволяет экономическим субъектам влиять на распределение государственных контрактов, грантов, дотаций и других форм финансовой поддержки.

В экономической теории и практике лоббизм рассматривается как легитимный механизм институционального взаимодействия между бизнесом и государством, направленный на оптимизацию нормативно-правовой среды.

Однако на наш взгляд в качестве таких факторов необходимо также указывать: формирование благоприятной регуляторной среды.

Виделив позитивные аспекты международного лоббизма, не стоит забывать и о критических моментах — его непрозрачная природа порождает ряд серьезных негативных аспектов, которые бросают вызов принципам справедливости и демократии:

1) Риски коррупции и «захвата государства». Это наиболее очевидная и опасная угроза. Механизмы лоббизма могут быть использованы для скрытого подкупа или оказания неправомерного влияния на чиновников и законодателей в других странах. То есть, лоббизм может принимать форму завуалированных взяток (например, финансирование предвыборных кампаний), а также предоставление готовых проектов законов, лоббисты которых преследуют интересы узкой группы лиц, а не общества.

2) Усиление дисбаланса интересов и неравенства. Международный лоббизм резко

усиливает неравенство в доступе к власти между крупными корпорациями и обычными гражданами. Крупные транснациональные компании обладают значительными финансовыми и административными ресурсами для содержания мощных лоббистских структур в разных странах и международных институтах.

3) Ограничение демократических механизмов и суверенитета. Интенсивное влияние извне может подрывать основы национального суверенитета и демократических процессов. То есть, иностранные лоббисты могут добиваться принятия решений, которые противоречат волеизъявлению граждан страны или интересам ее национального развития.

4) Создание скрытых сетей влияния и конфликта интересов. Этот аспект дополняет предыдущие, фокусируясь на системной проблеме. Лоббисты часто являются бывшими высокопоставленными чиновниками или политиками. Они используют свои личные связи и инсайдерскую информацию для продвижения интересов своих нынешних клиентов. Это создает закрытые клубы, где решения готовятся в неформальной обстановке, а официальные процедуры становятся лишь формальностью.

Под формированием благоприятной регуляторной среды в данном контексте понимается комплекс действий, осуществляемых заинтересованными группами, с целью корректировки законодательства и административной практики таким образом, чтобы они обеспечивали стабильные, прозрачные и предсказуемые условия ведения хозяйственной деятельности, путем осуществления следующих функций:

1. Нормативное проектирование и адаптация законодательства. Лоббистские субъекты оказывают влияние на процессы законодательного нормотворчества, включая разработку и корректировку законопроектов в сферах налогообложения, инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности и корпоративного регулирования.

2. Минимизация институциональных барьеров и трансакционных издержек. Через лоббизм бизнес-сообщества добиваются упрощения административных процедур — регистрации предприятий, лицензирования, получения разрешений, доступа к государственной поддержке.

3. Формирование механизмов регулирующего воздействия с учетом отраслевой специфики. Лоббистские группы, представляющие интересы определенных отраслей, способствуют внедрению дифференцированных механизмов государственного регулирования, что позволяет учитывать структурные особенности и потребности конкретных секторов экономики.

4. Стимулирование инновационной активности через нормативные преференции. Инновационные компании, стартапы и венчурные инвесторы, действуя через лоббистские структуры, могут инициировать создание правовых режимов, благоприятных для научно-технологического развития.

5. Обеспечение институциональной предсказуемости. Лоббизм играет важную роль в формировании правового прогноза — способности субъектов предугадывать поведение государства в регуляторной сфере.

Таким образом, в рамках научного изучения лоббизм следует рассматривать не только как инструмент институционального давления и выражения интересов, но и как значимую функциональную составляющую в формировании благоприятной регуляторной среды, способствующей устойчивому экономическому развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боткина О. Н. Лоббизм в Организации Объединенных Наций и права человека // Гуманитарная дипломатия: личность, социум и мир. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. С. 32.

2. Богодухов Н.А. Особенности правового регулирования лоббизма в Канаде (на примере провинции Квебек) // *Право и практика*. 2024. № 3. С. 53-56. DOI 10.24412/2411-2275-2024-3-53-56.
3. Васильева, В. М. К вопросу о сущности международного лоббизма // *Власть*. 2012. № 2. С. 174-176.
4. Ильичёва Л.Е. Лоббизм в США: опыт функционирования // *Научное обозрение*. Серия 2: Гуманитарные науки. 2015. №5. С. 13–20.
5. Казарян А. Г. Лоббирование интересов как проявление теневых рентных отношений // *Экономика и качество систем связи*. 2020. № 1 (15). С. 29–35.
6. Каневский П.С. Регулирование лоббизма в международном и транснациональном пространствах // *Международные процессы*. 2022. №2(69). С. 26.
7. Каневский П. Регулирование лоббизма в международном и транснациональном пространствах: правовые и политические аспекты // *Международные процессы*. 2022. Т. 20. № 2(69). С. 25-50.
8. Никитенко М. Г., А.Л. Кондаурова. Лоббизм: природа, специфика, проблемы // *Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права*. 2022. № 3(110). С. 144-148.
9. Цыренов Д. Д. Роль и место приграничья в современных исследованиях: взгляд через призму докторских диссертаций // *Вестник Бурятского государственного университета*. Экономика и менеджмент. 2025. № 1. С. 149-158.
10. Klüver H. *Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change*. Oxford University Press, 2013. 278 p.
11. Surjinder J., Alistair U. Globalization, Lobbying, and International Environmental Governance // *Review of International Economics*. 2002. P. 387–403. DOI 10.1111/1467-9396.00339.
12. Heiss A. Taking control of regulations: how international advocacy NGOs shape the regulatory environments of their target countries. *Int Groups Adv* 8, 356–375 (2019). DOI 10.1057/s41309-019-00061-0.
13. Giovanni M., Ralph O. The Political Economy of International Regulatory Cooperation // *American Economic Review*. №113 (8). 2023. P. 2168–2200. DOI 10.1257/aer.20200780.

Поступила в редакцию: 20.05.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Цыреторова В.И., 2025.